

Modelos teóricos relacionados con lo socioemocional

Autor (año)	Modelo	Dominios	Ejemplo de habilidades propuestas
Gardner (1983)	Inteligencias múltiples	Inteligencia interpersonal	Capacidad para discriminar entre los individuos que le rodean y detectar sus distintos estados de ánimo. En su forma más avanzada, el conocimiento interpersonal permite leer las intenciones y deseos -incluso cuando éstos han sido ocultados- de muchos otros individuos y, potencialmente, actuar sobre la base de este conocimiento -por ejemplo, influyendo en un grupo de individuos dispares para que se comporten en la línea deseada.
		Inteligencia intrapersonal	Capacidad de distinguir un sentimiento de placer de uno de dolor y, sobre la base de esa discriminación, implicarse más en una situación o retirarse de ella. En su nivel más avanzado, el conocimiento intrapersonal permite detectar y simbolizar conjuntos de sentimientos complejos y muy diferenciados.
Marlowe (1986)	Inteligencia social	Interés social Autoeficacia social Habilidades de empatía Habilidades de rendimiento social	Preocupación por los demás. Expectativa de dominio y éxito personal. Capacidad de comprender cognitiva y afectivamente a los demás. Comportamientos sociales observables.
Silvera y colaboradores (2001)	Inteligencia social	Comprender a otros Comprender el contexto social Tomar la perspectiva de otros Predecir la reacción de otros	
Thorndike (1920)	Inteligencia social	Habilidad de comprender y dirigir a hombres y mujeres, niños y niñas, y de actuar con prudencia en las relaciones humanas.	
Cavell (1990)	Competencias sociales	Adaptación social Desempeño social Habilidades sociales	Codificación de estímulos. Toma de decisiones. Promulgación de respuestas. Regulación.
Dodge y colaboradores (1986)	Competencias sociales	Señales o estímulos sociales Procesamiento de la información social Los comportamientos sociales Juicios de los compañeros sobre el comportamiento El comportamiento de los compañeros hacia el niño	Codificación. Interpretación. Respuesta. Evaluación. Promulgación.
DuBois & Felner (1996)	Competencias sociales	Habilidades cognitivas Habilidades comportamentales Competencias emocionales Conjunto de motivaciones y expectativas	

Autor (año)	Modelo	Dominios	Ejemplo de habilidades propuestas
Mayer & Salovey (1997)	Inteligencia emocional	Percepción, valoración y expresión de la emoción.	Identificar, expresar, reconocer emociones propias y ajenas.
		Facilitación emocional del pensamiento.	Dirigir la atención de la emoción al pensamiento, canalizar emociones.
		Comprender y analizar las emociones.	Etiquetar, interpretar, comprender y reconocer las emociones.
		Regulación reflexiva de las emociones.	Aceptar todo tipo de sentimientos, distanciarse o acercarse, entre otras.
Goleman, Boyatzis y McKee (2002)	Inteligencia emocional	Autoconciencia	Conciencia de las emociones propias, auto valoración y auto confianza.
		Autogestión	Autocontrol, transparencia, adaptabilidad, motivación e iniciativa.
		Conciencia social	Empatía, conciencia organizacional y orientación al servicio.
		Gestión de las relaciones	Liderazgo, provocar el cambio, manejo de conflictos, entre otras.
Bar-On (2006)	Inteligencia socioemocional	Intrapersonal	Comprensión de sí mismo, asertividad, autoconcepto, entre otras.
		Interpersonal	Empatía, relaciones interpersonales y responsabilidad social.
		Adaptabilidad	Solución de problemas, prueba de realidad y flexibilidad.
		Manejo de estrés	Tolerancia al estrés y control de impulsos.
		Estado general de ánimo	Felicidad y optimismo.
<i>Collaborative Academic, Social, and Emotional Learning – CASEL – (2003)</i>	Aprendizaje social y emocional	Autoconciencia	Comprender las propias emociones.
		Autocontrol	Manejar las propias emociones.
		Conciencia social	Comprender las perspectivas de otros.
		Habilidades para relacionarse	Establecer y mantener relaciones saludables.
		Toma de decisiones responsables	Tomar decisiones y elecciones constructivas.
Rafael Bisquerra y Núria Pérez (2007)	Educación y competencias emocionales	Conciencia emocional	Tomar conciencia de las emociones, darles nombre, y comprenderlas.
		Regulación emocional	Ser consciente entre la emoción, cognición y comportamiento.
		Autonomía emocional	Autoestima, automotivación, actitud positiva, responsabilidad, entre otras.
		Competencia social	Dominar normas de urbanidad, respetar a los demás, entre otras.
		Competencias para la vida y el bienestar	Fijar objetivos, tomar decisiones, buscar ayuda, entre otras.
Instituto para la educación emocional, ética y social y la Universidad de Emory (2019)	Aprendizaje social, emocional y ético	Ámbito personal	Atención y autoconocimiento. Autocompasión. Autorregulación.
		Ámbito Social	Conciencia interpersonal. Compasión por los demás. Habilidades sociales.
		Ámbito sistémico	Apreciación de la interdependencia. Reconocimiento de la humanidad compartida. Actuación a nivel comunitario y global.

Autor (año)	Modelo	Dominios	Ejemplo de habilidades propuestas
Saarni (2007)	Competencias emocionales	<p>Conciencia de nuestro estado emocional.</p> <p>Habilidad para discernir y comprender las emociones de los demás.</p> <p>Habilidad para utilizar el vocabulario de la emoción y la expresión.</p> <p>Capacidad de implicación empática y comprensiva en las experiencias emocionales de los demás.</p> <p>Habilidad para comprender que los estados emocionales internos no tienen por qué corresponderse con la expresión externa.</p> <p>Destreza en el afrontamiento adaptativo de emociones aversivas y circunstancias angustiosas (autorregulación).</p> <p>Conciencia de la estructura o naturaleza de las relaciones.</p> <p>Capacidad de autoeficacia emocional.</p>	
Repetto y colaboradores (2007)	Competencias emocionales	<p>Autoconciencia</p> <p>Regulación</p> <p>Empatía</p> <p>Asertividad</p> <p>Motivación</p> <p>Trabajo en equipo</p> <p>Resolución de conflictos</p>	
Halberstadt y colaboradores (2001)	Competencia social afectiva	<p>Enviar mensajes afectivos</p> <p>Recibiendo mensajes afectivos</p> <p>Experimentando el afecto</p>	<p>La conciencia.</p> <p>La identificación.</p> <p>El trabajo en un contexto social.</p> <p>La gestión.</p> <p>La regulación.</p>
Mikulic y colaboradores (2015)	Competencias socioemocionales	<p>Conciencia emocional</p> <p>Regulación emocional</p> <p>Empatía</p> <p>Expresión emocional</p> <p>Autoeficacia</p> <p>Prosocialidad</p> <p>Asertividad</p> <p>Optimismo</p> <p>Autonomía emocional</p>	

Autor (año)	Modelo	Dominios	Ejemplo de habilidades propuestas
McNeil y colaboradores (2012)	Capacidades sociales y emocionales	Gestión de los sentimientos	Revisión, autoconciencia, reflexión, autorregulación, autoaceptación.
		Comunicación	Explicar, expresar, presentar, escuchar, preguntar, utilizar diferentes formas de comunicación.
		Confianza y autonomía	Confianza en uno mismo, autoestima, autoeficacia, creencia en uno mismo, capacidad para moldear su propia vida y el mundo que le rodea.
		Planificación y resolución de problemas	Navegación por los recursos, organización, establecimiento y consecución de objetivos, toma de decisiones, investigación, análisis, uso de diferentes medios de comunicación. toma de decisiones, investigación, análisis, pensamiento crítico, cuestionamiento, evaluación de riesgos, fiabilidad.
		Relaciones y liderazgo	Motivar a los demás, valorar y contribuir al trabajo en equipo, negociar, establecer relaciones positivas, interpretar a los demás, gestionar conflictos, empatizar.
		Creatividad	Imaginar formas alternativas de hacer las cosas, aplicar lo aprendido en nuevos contextos, emprender, innovar, permanecer abierto a nuevas ideas.
Banco Mundial (2016)	Competencias socioemocionales	Autoconciencia	Autopercepción. Autoeficacia. Reconocimiento de emociones.
		Autorregulación	Manejo de emociones. Postergación de la gratificación. Tolerancia a la frustración.
		Conciencia social	Toma de perspectiva. Empatía. Comportamiento prosocial.
		Relación con los demás	Escucha Activa. Asertividad. Manejo de conflictos interpersonales.
		Determinación	Motivación al logro. Perseverancia. Manejo del estrés.
		Toma responsable de decisiones	Pensamiento creativo. Pensamiento crítico. Responsabilidad.

Autor (año)	Modelo	Dominios	Ejemplo de habilidades propuestas
Banco interamericano de desarrollo (2017)	Habilidades socioemocionales	Habilidades interpersonales generales	Empatía. Comunicación. Amabilidad. Extroversión.
		Habilidades intrapersonales generales	Autoestima. Autoeficacia. Persistencia. Estabilidad emocional.
OCDE- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2018)	Habilidades sociales y emocionales	Rendimiento en la tarea	Orientación al logro. Responsabilidad. Autocontrol. Persistencia.
		Regulación de las emociones	Resistencia al estrés. Optimismo. Control emocional.
		Colaboración	Empatía. Confianza. Cooperación.
		Apertura mental	Curiosidad. Tolerancia. Creatividad.
		Compromiso con los demás	Sociabilidad. Asertividad. Energía.
Habilidades compuestas	Autoeficacia crítica. Autorreflexión/metacognición.		
Schoon (2021)	Competencias socioemocionales	Orientación hacia uno mismo	Autoestima. Autoconcepto. Autorregulación.
		Orientación hacia los demás	Empatía. Pensamiento con perspectiva. Cooperación.
		Orientación hacia la tarea	Valor/interés. Previsión. Desempeño en tareas.
Soto y colaboradores (2022)	Habilidades sociales, emocionales y comportamentales	Habilidades de compromiso social Habilidades de cooperación Habilidades de autogestión Habilidades de resiliencia emocional Habilidades de innovación	